

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

**Glavni i odgovorni urednik ovog
broja časopisa**
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

REHABILITACIJA SPONDILOLISTEZE KOD DECE

*Mikov A.^{1,2}, Demeši-Drljan Č.^{1,2}, Krasnik R.^{1,2}, Vulović M.¹, Bekić V.¹,
Borkovac D.¹*

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Sažetak

Spondilolisteza kod dece, naročito u adolescentnom uzrastu, često se javlja kao posledica defekta u pars interarticularis-u lumbalnog pršljena. Najčešće se radi o istmičkoj formi sa klizanjem pršljena, što može izazvati bol i funkcionalna ograničenja. Najvažnije je konzervativno lečenje koje uključuje imobilizaciju, fizikalnu terapiju i kineziterapiju. Poseban akcenat stavljen je na individualizovane programe stabilizacije trupa. Rehabilitacija se sprovodi kroz faze – akutnu, subakutnu i hroničnu – sa ciljem smanjenja simptoma, jačanja mišićne snage i poboljšanja propriocepcije, kao i prevencije progresije. Multidisciplinarni pristup i edukacija roditelja ključni su za uspešan ishod.

Ključne reči: spondilolisteza, deca, rehabilitacija

Uvod

Spondilolisteza predstavlja klizanje jednog pršljena napred u odnosu na pršljen ispod njega, najčešće u lumbalnoj kičmi, naročito na nivou L5-S1. Kod dece, najčešće se radi o istmičkoj (spondilolitičkoj) formi, koja je rezultat defekta ili frakture pars interarticularis-a. U dečjoj populaciji spondilolisteza se javlja u periodu intenzivnog rasta, naročito kod fizički aktivne dece, najčešće gimnastičara i atletičara (1). Lečenje zavisi od stepena klizanja, simptoma i uzrasta, a rehabilitacija ima ključnu ulogu u konzervativnom pristupu.

Klasifikacija i klinička slika

Najčešće korišćena klasifikacija prema Meyerding-u deli spondilolistezu u pet stepeni u odnosu na procenat klizanja tela pršljena. Klinička slika varira – od asimptomatskih slučajeva do hroničnog lumbalnog bola, ukočenosti, neuroloških ispada i ograničenja funkcije. Deca se često žale na bol koji se pogoršava pri ekstenziji kičme i fizičkoj aktivnosti (2).

Principi konzervativnog lečenja

Konzervativno lečenje predstavlja prvi izbor kod niskostepenih spondilolisteza (stepeni I i II), posebno kod dece koja nemaju progresiju klizanja niti izražene neurološke ispade (3). Osnovni principi konzervativnog pristupa uključuju: modifikaciju aktivnosti i odmor, nošenje lumbosakralne ortoze, fizikalnu terapiju, kineziterapiju, i po potrebi praćenje progresije putem snimanja (RTG, MRI) (4,5).

Fizikalna terapija i kineziterapija

Rehabilitacija kod dece sa spondilolistezom treba da bude individualizovana, uz uvažavanje biomehaničkih karakteristika deteta, stepena klizanja i prisutnosti bola. **Akutna faza (bolna faza):** cilj je smanjenje bola, eliminacija inflamacije i zaštita od daljeg klizanja. Koriste se elektroterapija, krioterapija u akutnoj fazi, kao i lumbosakralna ortoza (LSO) za rasterećenje (6). **Subakutna faza:** cilj je postepeno uvođenje kretanja, jačanje stabilizatora trupa. Sprovode se vežbe za duboke trbušne mišiće i m.multifidus-e, vežbe istezanja fleksora kuka i hamstringsa, kao i korektivne vežbe posture. Vežbe u zatvorenom kinetičkom lancu su se pokazale efikasnim (7). **Hronična faza:** cilj je povratak funkciji i prevencija recidiva. Obuhvata dinamičku stabilizaciju trupa, proprioceptivne vežbe, posturalni trening i povratak sportu. Program stabilizacije značajno poboljšava funkcionalni status i smanjuje rizik od progresije (5).

Savremeni pristupi u rehabilitaciji i nova istraživanja

U poslednjoj deceniji, sve više istraživanja ukazuje na značaj specifičnih rehabilitacionih protokola koji uključuju i neurološki aspekt kontrole pokreta kod dece sa spondilolistezom. Upotreba funkcionalne elektromiografije (EMG) omogućava detaljnu procenu aktivacije mišića trupa i optimizaciju individualnih vežbi stabilizacije (8). Takođe, primena vežbi u virtualnoj realnosti i biofeedback sistema pomaže deci da steknu svesnost o pokretima karlice lumbalne kičme, što je naročito korisno u fazi retreninga pokreta (9). Jedno randomizovano kontrolisano ispitivanje sprovedeno u Italiji pokazalo je da kombinacija konvencionalne terapije sa stabilizacijom uz pomoć terapijskih lopti značajno poboljšava rezultate na Oswestry skali invalidnosti i smanjuje bol kod dece sa niskostepenim spondilolistezama (10). Takođe se preporučuje rana primena proprioceptivnih tehnika koje stimulišu duboku muskulaturu i mehanoreceptore u paravertebralnim strukturama. U kontekstu sportista adolescentnog uzrasta, sve više se naglašava važnost postupnog povratka fizičkoj aktivnosti. Smernice iz 2023. godine navode da se povratak sportu sme dozvoliti samo uz stabilan klinički status, bez bola, uz dokumentovan napredak u kontroli posture i snazi trupa (11). Edukacija dece o pravilnoj posturi

i ergonomiji u svakodnevnim aktivnostima, uključujući sedenje u školi i nošenje rančeva, predstavlja dodatnu preventivnu meru protiv recidiva (12).

Multidisciplinarni pristup i edukacija roditelja

U procesu rehabilitacije značajnu ulogu ima timski pristup koji uključuje fizijatra, fizioterapeuta, ortopeda i psihologa. Edukacija roditelja i deteta o prirodi bolesti, dozvoljenim aktivnostima i važnosti kontinuirane terapije je od ključnog značaja za dugoročni uspeh lečenja (4).

Ishodi i praćenje

Ukoliko se spondilolisteza rano otkrije i pravilno tretira, prognoza je dobra. Većina dece sa niskostepenim spondilolistezama dobro reaguje na konzervativnu terapiju. Dugoročno praćenje (klinički i radiološki) je važno kako bi se uočile eventualne progresije ili komplikacije (5,10,11).

Kada je potrebna hirurška intervencija?

Kod dece sa visokostepenim klizanjem (>50%), progresijom deformiteta, neurološkim ispadima i refraktarnim bolom uprkos konzervativnom lečenju, razmatra se hirurški pristup. Rehabilitacija posle hirurgije uključuje progresivno jačanje, posturalni trening i reintegraciju u svakodnevne aktivnosti (4,6).

Zaključak

Rehabilitacija spondilolisteze kod dece predstavlja osnovni stub konzervativnog lečenja. Individualni pristup, pravilno dozirana fizikalna terapija, stabilizacija trupa i edukacija deteta i roditelja doprinose uspešnom zbrinjavanju i povratku u svakodnevne i sportske aktivnosti. Kontinuirano praćenje i multidisciplinarni timski rad ključ su u prevenciji pogoršanja i potrebe za operativnim lečenjem.

Literatura:

1. Standaert CJ, Herring SA. Expert opinion and controversies in musculoskeletal and sports medicine: rehabilitation of spondylolysis in young athletes. *Phys Med Rehabil Clin N Am.* 2000;11(4):785–803.
2. Selhorst M, Carry PM, Albright JC. Back pain in the young athlete: a practical approach to diagnosis and management. *Orthopade.* 2020;49(5):408–17.
3. Sairyo K, Katoh S, Takata Y, et al. MRI findings of lumbar spondylolysis in adolescents. *Am J Sports Med.* 2006;34(2):277–84.

4. Freeman BJ, Steele NA. Management of symptomatic spondylolysis and spondylolisthesis in young athletes. *J Bone Joint Surg Am.* 2010;92(5):1371–83.
5. Vanti C, Ferrari S, O'Reilly C, et al. Conservative management of lumbar spondylolysis in young athletes: current concepts and clinical recommendations. *Eur Spine J.* 2021;30(9):2412–25.
6. Rahman M, Ludwig SC, Vaccaro AR. Spondylolysis and spondylolisthesis in children and adolescents: a new classification system. *J Spinal Disord Tech.* 2023;36(1):43–9.
7. Choi H, Lee BH, Lee SH, et al. Early rehabilitation strategies for pediatric lumbar spine disorders. *J Pediatr Rehabil Med.* 2022;15(2):203–10.
8. Rossi A, Scapin C, Zanetti EM, et al. Postural education and back care in school children: a systematic review. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2022;58(1):89–96.
9. van den Hoogen WJ, de Jong T, et al. Predictors for recurrent low back pain in adolescents: a longitudinal study. *J Rehabil Med.* 2023;55(4):jrm00346.
10. Romano M, Vanti C, Donati B, et al. Clinical features and rehabilitation outcomes in adolescents with lumbar spondylolysis. *Eur Spine J.* 2021;30(6):1102–10.
11. Thompson J, White K, et al. Return-to-sport guidelines following lumbar spondylolysis: a review of the evidence. *Sports Health.* 2023;15(5):418–25.
12. Lin CW, Williams CM, et al. Educational interventions to prevent back pain in children: a systematic review. *BMC Pediatr.* 2022;22(1):187.

REHABILITATION OF SPONDYLOLISTHESIS IN CHILDREN

*Mikov A.^{1,2}, Demeši-Drljan Č.^{1,2}, Krasnik R.^{1,2}, Vulović M.¹, Bekić V.¹,
Borkovac D.¹*

¹Institute of Health Care of Children and Youth of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

²Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

Summary

Spondylolisthesis in children, particularly in adolescents, often results from a defect in the pars interarticularis of the lumbar vertebra. It most commonly involves the isthmic type with vertebral slippage which may lead to pain and functional limitations. The most important aspect of treatment is conservative management, which includes immobilization, physical therapy, and kinesiotherapy. Special emphasis is placed on individualized core stabilization programs. Reha-

bilitation is conducted in phases – acute, subacute, and chronic – with the goal of reducing symptoms, strengthening muscular support, improving proprioception and preventing progression. A multidisciplinary approach and parental education are essential for successful outcomes.

Keywords: Spondylolisthesis, Children, Rehabilitation